

INGENIERÍA: UNA PERSPECTIVA PARA EL SIGLO XXI

HUGO DARÍO MEDINA ACOSTA

EL SIGLO XXI TRAE CONSIGO MUCHOS AVANCES TECNOLÓGICOS, además de grandes retos para las Instituciones de Educación Superior que forman ingenieros, particularmente, debido a los altos niveles de exigencia laboral en entornos complejos.

En este contexto la Universidad del Norte busca la formación de jóvenes, competentes, preparados para enfrentar los desafíos del milenio, y de esa forma insertarse al mundo laboral que cada vez se hace más difícil, debido a la crisis económica, así como las nuevas competencias que el profesional debe tener.

En el presente artículo se identifica el medio actual en el cual se desempeña el ingeniero, contrastando con las tendencias señaladas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés); a fin de responder a las necesidades de los empleadores y las expectativas de los estudiantes.

INGENIERO/A EN INFORMÁTICA

El Ingeniero informático egresado/a de la Universidad del Norte es un profesional idóneo/a en el diseño, desarrollo, implementación y administración de sistemas informáticos que integren tecnologías de hardware y software dentro de las necesidades de la sociedad, los negocios y la academia, basados en la ética y responsabilidad social, proporcionando el desarrollo integral de la comunidad donde se desempeña.

Esta profesión con una demanda cada vez más desbordante y ofrece ricas y brillantes oportunidades para el joven profesional. La carrera de Ingeniería Informática de la Universidad del Norte, si bien es de aranceles de precio muy accesible, exige esfuerzo intelectual. El esfuerzo tiene su recompensa: ninguno de nuestros egresados está desempleado, y la mayoría de ellos ha ingresado al campo laboral con una posición muy satisfactoria

INGENIERO/A EN TELECOMUNICACIONES

Esta importantísima carrera, llena de espléndidas oportunidades para el joven profesional, fue ofrecida por primera vez en Paraguay por la Universidad del Norte, con el reconocimiento del Consejo de Universidades y el Centro Paraguayo de Ingenieros. Los ingenieros egresados de la Universidad del Norte son capaces de proyectar, dirigir, fiscalizar; ejecutar y mantener sistemas de telecomunicaciones; de elaborar normas y especificaciones técnicas para la adquisición y recepción de equipos y materiales vinculados con esta especialidad.

INGENIERO/A ELECTROMECAÁNICO/A

El impacto de las inversiones privadas en el área de la industria en el Mercosur brinda importantes oportunidades y ocasiones de progreso profesional a los egresados de esta carrera de la Universidad del Norte, sobre todo en los emprendimientos fabriles de gran porte.

CONCLUSIÓN

Cabe resaltar que la ingeniería tiene gran importancia porque aborda los desafíos globales. Es necesario formar ingenieros competentes y con valores que promuevan el desarrollo económico de las sociedades respondiendo a los retos tecnológicos y éticos que la globalización impone.

Los ingenieros son una parte fundamental de nuestra sociedad, aunque en muchas ocasiones ignoramos o pasamos desapercibido el valioso y necesario trabajo que realizan en nuestra comunidad. La ingeniería, sin importar en qué rama, es la carrera profesional del futuro y presente por el simple hecho de que siempre la vamos a necesitar.

En el año 2020 la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte firmo un Convenio Interinstitucional a nivel país para pasantías supervisadas con la Agencia Espacial del Paraguay para que todos los alumnos de las diferentes Sedes con que cuenta la Facultad puedan realizar prácticas profesio-

nales supervisadas en las 3 áreas de la Ingeniería que son Informática, Telecomunicaciones y Electromecánica.

El convenio firmado con la Agencia Espacial del Paraguay es muy importante y significativo para la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte porque a través de la misma vamos a poder llegar a muchos jóvenes de diferentes partes del país de esa manera para que puedan conocer más sobre todo lo que ofrece la Agencia en el Área Espacial.